

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 343-350
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10047578>

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Fatih Ilhamul Alam¹, M. Muhammad Bangsu²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Email korespondensi: fatihilham9@gmail.com, bangsu@unsuri.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang prosedur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi serta membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, penempatan (*placement*) yakni dilakukan pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Kedua, pemisahan atau pelapisan (*layering*) yakni dilakukan pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Ketiga, penggabungan (*integration*) yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Kata kunci: *Korupsi, Tindak Pidana, Pencucian Uang*

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze the procedures for money laundering committed by perpetrators of corruption as well as discuss and analyze the law enforcement of money laundering from the proceeds of corruption in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This research is included in juridical research. The results showed that the procedure for money laundering carried out by perpetrators of corruption was carried out in three stages. First, placement is the separation of the wealth resulting from crime from the source of crime. Second, separation or layering is the transfer of funds from several accounts or certain locations to other places through a series of complex transactions and designed to disguise and eliminate traces of the source of these funds. Third, integration, namely using assets resulting from criminal acts that have been placed and / or layered (layering) that appear as legitimate assets, for halal business activities or refinance criminal activities. The results also show that law enforcement of money laundering from the proceeds of corruption in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering shows that the process of money laundering does not have to wait for a criminal verdict on the original crime (predicate crime) so that it is sufficient to suspect that the wealth comes from the proceeds of criminal acts then criminal Money

laundering can be applied as long as all criminal elements and criminal procedural processes have been fulfilled.

Kata kunci: *Corruption, Crime, Money Laundering*

Article Info

Received date: 5 Oktober 2023

Revised date: 15 Oktober 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi (*cross border*) dan menggunakan modus yang semakin bervariasi, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Adapun dampak dari praktek pencucian uang akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, ekonomi, sosial dan politik. Pada dasarnya proses pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks, mulai dari tahap *placement*, *layering* dan *integration* (Eleanora, 2016; Badaruddin, 2018).

Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) DKI Jakarta menjadi nomor satu provinsi yang memiliki risiko tinggi terhadap kasus pencucian uang sepanjang tahun 2021. Selanjutnya, Jawa Timur tercatat berada di posisi kedua dengan skor 6,5 dan diikuti oleh Jawa Barat dengan skor 6,6; Jawa Tengah dengan skor 5,9; Sumatera Utara mencapai 5,71; Bali 5,08; Kepulauan Riau 4,78 dan Sumatera Selatan 4,73 (Maurah, 2023).

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2015). Di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang tersebut sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010 (Kusuma, 2010).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pencucian uang merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Yani, 2010).

Tindakan pencucian uang merupakan cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan atau usaha illegal (Lubis, 2020). Tindak pidana pencucian uang dimulai dari adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum (Berutu, 2019).

Korupsi adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan

kewajibannya (Setiadi, et al, 2015). Beberapa modus yang digunakan oleh para pencuci uang dalam melakukan operasi pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu Penggunaan badan hukum, *trust*, atau badan non-profit; Penggunaan *gatekeepers*/ praktisi hukum dan keuangan; Penggunaan lembaga keuangan domestic, Menggunakan *offshore*/yurisdiksi asing; Penggunaan asosiasi atau calon rekan dipercaya atau anggota keluarga; Penggunaan uang tunai (Raharrdjo, 2017). Selain itu menurut Mamarimbing (2017) modus tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku korupsi juga terdiri dari Kerjasama penanaman modal; Kredit Bank Swiss; Transfer ke luar negeri; Usaha tersamar di dalam negeri; Tersamar dalam perjudian; Penyamaran dokumen; Pinjaman luar negeri; Rekayasa pinjaman luar negeri.

Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian yang terdapat dalam dua hal. Pertama, relevansi antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crime*. Kedua, proses pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) sebagai amanat dari Pasal 35 UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Undang-Undang No 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2002 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) (Kartayasa, 2017).

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korupsi termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurcus realis*). Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menunjukkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disebut dengan UU TPPU memberikan kewenangan bagi para penegak hukum, untuk melakukan penyidikan TPPU terhadap kasus-kasus korupsi yang didalamnya terdapat unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh para koruptor sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dilakukan dengan mengedepankan *asset recovery* atau pengembalian uang dan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan penggunaan UU TPPU, terdapat empat keuntungan ketika penegak hukum menggabungkan pasal TPPU dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Penggabungan kedua pasal akan menjerat banyak aktor atau pelaku tindak pidana. UU TPPU memungkinkan penegak hukum menjerat korporasi, pengendalinya, serta orang-orang yang turut mempengaruhi kebijakan korporasi.
2. Ancaman hukuman lebih maksimal, baik itu pidana penjara maupun denda.
3. Penggabungan ini juga efektif dalam pengembalian aset negara. Aset dalam bentuk apa pun, bisa disita oleh penegak hukum. Sistem pembuktian terbalik secara keperdataan yang telah dipraktikkan di beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya dapat dijadikan rujukan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi di Indonesia. Dalam hal pembuktian terbalik absolut, terdakwa diembani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari kejahatan dianut dalam UU TPPU.
4. Penggabungan kedua pasal pidana ini juga dinilai efektif dalam memiskinkan koruptor. Hukuman bagi koruptor saat ini seharusnya tidak bisa lagi hanya dengan pidana penjara ditambah denda. Apalagi, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah uang yang

dikorupsi. Seharusnya pidana dan denda tersebut juga diikuti dengan perampasan atau penyitaan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi dengan tujuan untuk memiskinkan koruptor.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengamanatkan kewenangan dan tugas PPATK dalam proses perputaran transaksi keuangan yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk perbuatan asalnya (*original crime*). Selanjutnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Namun, jika memang perkara pidana itu terjadi dalam ranah perbankan dan melibatkan juga tindak pidana korupsi di dalamnya, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana prosedur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi serta tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis, pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang sebenarnya dapat diketahui melalui penelusuran oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, kemudian diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dalam konteks ini, lembaga keuangan tidak hanya berperan membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan resiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Terkait

demikian, tidak akan ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan demikian, cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. Pasal 75 menunjukkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah Jaksa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan bentuk kesalahan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan culpa yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya diculpakan.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata “suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan...” adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat utlak kesengajaan dan bukan kealpaan.

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 77 dan 78 tidak mengatur mengenai prosedur beracaranya

atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Seharusnya hal itu diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Terkait demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan ini dikenal dengan pencucian uang. Melalui proses pencucian uang, maka pelaku kejahatan dapat mempergunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena pada koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya kedalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah.

Pada prinsipnya, mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi tetap terikat dengan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, maka terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korupsi mekanismenya terdiri dari

1. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya Rp 1 Milyar ke atas dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum dari KPK untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya Rp 1 Milyar ke bawah dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik kejaksaan, maka proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan (*concursum realis*) dengan tindak pidana pencucian uang, yang nilainya Rp 1 Milyar ke bawah dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik kepolisian, maka proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya mewujudkan keinginan hukum, yakni adil. Dalam hal ini hukum yang merupakan sarana pengatur merupakan instrumen yang dibuat oleh para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibuat tersebut di kemudian hari melahirkan ketidakadilan, maka aparat penegak hukum yang bertanggungjawab atas hal tersebut (Wahyu, 2022). Pada penanganan tindak pidana pencucian uang tentunya terdapat dinamika dan tantangan yang dialami oleh aparat penegak hukum. Terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal penelusuran dan pembuktian perkara pencucian uang, di antaranya (Badaruddin, 2018)

1. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang
 - a. Terhadap tersangka korupsi diperlukan tata cara yang jelas karena seringkali menyangkut kekayaan perusahaan.
 - b. Perkara TPPU modusnya semakin beragam. Pelaku bisa menggunakan transaksi keuangan dan rekening milik anak buah/staf/saudaranya. Kita harus menentukan apakah aset diperoleh dari TPPU atau hasil dari usaha atau pekerjaan resmi.
2. Proses penelusuran aset
 - a. Diperlukan waktu yang lama untuk penelusuran aset, penyitaan aset, perampasan aset.
 - b. Terdapat hasil penyamaran terhadap aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
 - c. Birokrasi dalam permintaan data transaksi terlalu panjang, memakan waktu berhari-hari.
 - d. Tidak ditemukannya sebagian uang hasil tindak pidana karena adanya perbedaan data transaksi antar bank sehingga aliran dana tidak diketahui.

Pada sisi lain, terdapat beberapa dinamika dan tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, di antaranya adalah:

 1. Dakwaan Pasal 4 UU PP TPPU agak sulit pembuktiannya dibandingkan Pasal 3.
 2. Jika berkas yang dilimpahkan (kepada kejaksaan) masih mentah, diperlukan waktu untuk menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta.
 3. Respons PPATK ketika diundang memberikan keterangan ahli dan informasi transaksi lama/tidak terdapat respons.
 4. Pada saat penyitaan barang bukti rumah, tidak diikuti dengan pemblokiran sertipikat ke BPN.
 5. Jangka waktu untuk menyidik transaksi keuangan mencurigakan tidak cukup.
 6. Kesulitan untuk melacak transaksi tunai.

KESIMPULAN

Prosedur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, penempatan (*placement*) yakni dilakukan pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Kedua, pemisahan atau pelapisan (*layering*) yakni dilakukan pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Ketiga, penggabungan (*integration*) yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang sudah dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Referensi

- Badaruddin, K. A. (2018). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Chazawi, A. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, M. J. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bantul: CV Hikam Media Utama.
- Lubis, F. (2020). *Advokat VS Pencucian Uang*. Sleman: Deepublish.
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2015). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Volume 2 Nomor 1*.
- Eleanora, F. N. (2016). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Vol XXVI No 2 Agustus*.
- Mamarimbing, N. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Lex Crimen Vol VI/No 3/2017*.
- Wahyu, U. (2022). *Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.
- Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang